

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ УЗБЕКСКИХ ШКОЛ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хазипова Севинч Рамилевна

Студентка 3-го курса филологического факультета

Гулистанского государственного университета

E-mail: sevinchazipova@gmail.com +998998674594

Аннотация: В статье освещена реализация методики обучения школьников, с использованием инновационных технологий. В процессе изучения русского языка четко определены способы использования словарей, способы их использования. Чтобы помочь школьникам развить языковые навыки, будут даны инструкции по организации ежедневной оценки разговорной речи.

Ключевые слова: Школа, ученик, класс, ряд, разрез, методы, методика, словарь, литература, синонимы, энциклопедия.

Аннотация: Мақолада инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда мактаб ўқувчиларини ўқитиш методологиясини амалга ошириш ёритилган. Рус тилини ўрганиш жараёнида луғатлардан фойдаланиш усуллари, улардан фойдаланиш усуллари аниқ белгиланган. Талабаларга тил кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам бериш учун кундалик нутқларни баҳолашни ташкил этиш бўйича кўрсатмалар берилади.

Калит сўзлар: Мактаб, ўқувчи, синф, қатор, кесиш, усуллар, техника, луғат, адабиёт, синонимлар, энциклопедия.

Annotation: The article highlights the implementation of the methodology of teaching schoolchildren using innovative technologies. In the process of learning the Russian language, the ways of using dictionaries, the ways of their use are clearly defined.

To help students develop their language skills, instructions will be given on how to organize a daily assessment of spoken language.

Key words: School, student, class, row, section, methods, methodology, dictionary, literature, synonyms, encyclopedia.

Введение:

В этой исследовательской работе я использовала словари на уроках русского языка как средство развития речи узбекских школьников. Я считаю, что вопрос обогащения словарного запаса современного школьника сегодня очень актуален. В условиях научного прогресса используется все больше и больше новых слов, многие из которых сложны и непонятны. Поэтому главной задачей учителя русского языка является работа над обогащением и уточнением словаря школьников: чем больше слов у человека, тем точнее осуществляется общение между людьми в устной и письменной форме.

Обзор литературы по теме

В разных литературах указывается на основе разных подходов к изучению русского языка. В сегодняшних современных школах целесообразно использовать узбекско-русские словари для того, чтобы заинтересовать учащихся языком и дать им возможность овладеть начальным языком. Вот словарь синонимов Евгеньевой А. П. У наших ученых, проводивших научные исследования (л., 1975.) в своем Руководстве по названию объясняет, как читаются слова-синонимы и как их содержание встречается между словами.

Зализняк А. А. в своей книге грамматическое значение русского языка он писал, что для того, чтобы научить говорить учащихся, изучающих данный язык, необходимо уделять особое внимание не только словарному запасу, но и грамматике. На более поздних этапах это очень важно, чтобы ученик не допустил серьезных ошибок.

Баранов М. Т. В (РЯШ. - 1969. - № 6.) своей статье о работе с толковыми словарями на уроках русского языка в IV-VIII классах он осветил наиболее ценную для учащихся сторону лексики.

Методология исследования

В ходе исследования темы были использованы сравнительный, системный анализ, дескриптивизм, сопоставление словарей, методические приемы работы со словарем.

В процессе решения исследовательских задач статистической основой служат результаты исследований ученых, работающих со словарем, статьи, опубликованные в периодических журналах, брошюры зарубежных ученых.

Анализ и результаты

Русская лексикография, учение о словарях-теоретико-методологическая основа моей исследовательской работы. Как важнейшая номинативная единица языка слово рассматривается с разных сторон: фонетической, лексико-семантической, грамматической. Лексикологией, всеми ее разделами, в том числе и лексикографией, нас интересует лексико-семантическая сущность изучаемого слова.

Лексикология (гр. lexicon – словарь + grapho – пишу) – раздел языкознания, занимающийся вопросами составления словарей и их изучения.

Различаются словари двух типов: энциклопедические и филологические (лингвистические). В первых объясняются реалии (предметы, явления), сообщаются сведения о различных событиях. Это Малая энциклопедия, большая энциклопедия, Детская энциклопедия, политический словарь, философский словарь. Во вторых объясняются слова, толкуются их значения»[1:161].

Важнейшим типом одноязычного лингвистического словаря является толковый словарь, содержащий слова с объяснением их значений, грамматической и стилистической характеристикой. Различные виды толковых словарей представлены.

В мире создано немало словарей, удивляющих своим объемом и богатством содержания. Но едва ли не самый выдающийся из них – «Толковый словарь живого великорусского языка» Даля Владимира Ивановича. Особенно велико значение словаря для русской культуры, образования. Словарь Даля - это увлекательное чтение о русском языке, его жизни, истории.

По оценке академика В.В. Виноградова, «как сокровищница меткого народного слова Словарь Даля будет спутником не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося русским языком»[2:73].

С 1950 по 1965 год выходил «Словарь современного русского литературного языка» Академии наук России. Его объем - 17 томов.

«Слова снабжаются грамматическими и стилистическими пометами; широко указываются при словах цельные сочетания, в которые входит анализируемое слово. При каждой словарной статье имеются краткие справки, в которых даются написания, формы и ударения, зарегистрированные в прежних словарях, а также указываются источники, из которых слово попало в русский язык»[3:52].

В 1990 году вышел в свет «Малый толковый словарь русского языка» В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной.

«Словарь содержит около 35.000 слов. В предисловии сказано, что его словник формировался с опорой на Словарь С.И. Ожегова (9-16-е издания, 1972-84), который был значительно сокращен. Сокращение произведено за счет исключения из словника слов и выражений, а равно значений, отошедших в пассивный словарный запас, названий народов, прилагательных и существительных, образованных от географических и этнических наименований, диалектизмов, архаизмов, которые, по мнению авторов, могут быть предметом особых словарей»[4:84].

В современной лексикографии существует несколько словарей синонимов русского языка. Они призваны отразить синонимические связи между словами. Хотя

в этих словарях также сохраняется алфавитный порядок, внутри алфавита слова (и обороты) собраны в синонимические группы или ряды, например: *колдун, волшебник, маг, чародей* и т.д.

Словари синонимов являются важным пособием при изучении словарных богатств языка при практическом овладении лексическими средствами и использование их в речи. Как сказано в предисловии «Словаря синонимов русского языка» З.Е. Александровой, «Словарь предназначен в качестве практического справочника для людей, владеющих русским языком как родным, и прежде всего для тех, кто на нем пишет, переводит с различных языков на русский или редактирует русские тексты»[5:15].

Такие словари составляются на основе тщательного отбора лексического материала: в них содержатся наиболее употребительные слова, а также слова, чаще других встречающиеся в речевой практике учащихся.

Таким образом, словарей, приобщающих к культуре народа много в распоряжении школьника.

Резюме и предложения

Проблема применения словарей на уроках русского языка как средство развития речи учащихся узбекских школ - это новое в методике преподавания русского языка. Она еще сравнительно мало изучена. В своем исследовании я постаралась как можно полнее осветить вопрос о русской лексикографии, о том новом, что появилось в теории, методике о словарях. Без этого невозможно правильно организовать работу со словарями на уроках русского языка. Пытаясь дать оценку различным видам словарей, я пришла к выводу, что каждый словарь имеет большое значение для современного школьника. Главная его задача – содействовать обогащению словарного запаса человека, сделать его речь грамотной, культурной.

Список использованной литературы:

1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова И.А. Современный русский язык: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Междунар. отношения, 1994.
2. Виноградов В.В. Русская наука о русском литературном языке. Учен. зап. Моск. Университета. Вып. 106, т. III, кн. 1, М., 1946.
3. Земский А.М. и др. Русский язык. В 2-х ч. Ч. 1. Лексикология, стилистика и культура речи, фонетика, морфология / А.М. Земский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев; Под ред. В.В. Виноградова. – 10-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1986.
4. Матвеев Б.И. В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. Малый толковый словарь русского языка // РЯШ - 1991. – № 6.
5. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А. Чешко. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969.